

О.А. ЕРЁМЧЕНКО,

с.н.с. Центра научно-технической экспертизы ИПЭИ РАНХиГС при Президенте РФ,
г. Москва, Россия, tatrics@mail.ru

Л.А. ЦВЕТКОВА,

к.б.н., с.н.с. Центра научно-технической экспертизы ИПЭИ РАНХиГС при Президенте РФ,
г. Москва, Россия, idmz@yandex.ru

ВОЗМОЖНЫЕ МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОТБОРУ РОССИЙСКИХ НАУЧНЫХ ЖУРНАЛОВ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ В RUSSIAN SCIENCE CITATION INDEX НА ПЛАТФОРМЕ WEB OF SCIENCE

УДК 001.92

Ерёмченко О.А., Цветкова Л.А. *Возможные методологические подходы к отбору российских научных журналов для размещения в Russian Science Citation Index на платформе Web of Science (Центр научно-технической экспертизы ИПЭИ РАНХиГС при Президенте РФ, г. Москва, Россия)*

Аннотация. Выполнена оценка тематического охвата и цитируемости российских научно-периодических журналов, индексируемых в Web of Science Core Collection. Показано, что из 223 научных тематических областей, выделяемых классификатором Web of Science Categories, российские научно-периодические журналы представлены лишь в 137. Оценена эффективность выполнения функции трансляции нового научного знания российскими научно-периодическими журналами, размещенными в Web of Science Core Collection. Показано, что из 159 российских журналов, входящих в центральную коллекцию, лишь 16 (10%) имеют импакт-фактор не меньше единицы.

Предложена методология отбора отечественных научных журналов для включения в Russian Science Citation Index (RSCI) на платформе WoS, основанная на квотировании журналов по предметным областям в соответствии с дисциплинарной структурой мировой науки. Для этого выделены наиболее продуктивные и динамично развивающиеся научные дисциплины в рамках отдельной предметной области (на примере клинической медицины).

Ключевые слова: *Russian Science Citation Index, «золотая тысяча» РИНЦ, научные журналы, методология отбора, Web of Science Core Collection, импакт-фактор, глобальная наука, дисциплинарная структура.*

Глобализация науки и очевидная необходимость более активного включения России в процессы международного обмена знаниями определили ключевые векторы современной научно-технологической политики, которыми стали стимулирование публикационной активности и ориентация на интернационализацию отечественного сектора генерации знаний. Заданный современной научно-технологической политикой курс нашел отражение не только в целом комплексе государственных программ, но и в частных инициативах, одной из которых является проект «Russian Science Citation Index на платформе Web of Science (WoS)», совместно реализуемый российской компанией «Научная электронная библиотека» (НЭБ) и транснациональной компанией Thomson Reuters (T&R).

В сентябре 2014 г. подразделением по научным исследованиям и интеллектуальной собственности компании T&R и Научной электронной библиотекой eLibrary.ru было подписано соглашение о сотрудничестве, целью которого является размещение лучших российских журналов в виде отдельной базы — Национального ин-

декса научного цитирования Russian Science Citation Index (RSCI) на платформе WoS [1].

Планируется, что в RSCI войдет около тысячи отечественных журналов, публикующих статьи из естественнонаучных, общественных и гуманитарных областей знания. Перечень изданий должен быть сформирован до конца 2015 г. из пяти тысяч научных журналов, в том числе 4500 журналов, индексируемых РИНЦ.

Ожидаемыми результатами реализации данного проекта являются:

- повышение качества отечественной научной периодики через приведение ее к международным стандартам публикаций;
- рост библиометрических показателей российских журналов в WoS и интегральных показателей России в целом за счет повышения видимости и цитируемости российских журналов в мире;
- создание системы оценки и мониторинга качества российских научных журналов с использованием библиометрических и экспертных методов;
- использование данных RSCI для повышения эффективности системы оценки научной деятельности [2].

Идея создания регионального индекса научного цитирования на платформе WoS не нова, похожие базы уже представлены в линейке продуктов Thomson Reuters. Первой неанглоязычной базой в WoS стал китайский индекс научного цитирования *Chinese Science Citation Database*, размещенный на платформе в 2008 г. и охватывающий почти 2 млн. научных документов. В 2014 г. как отдельные ресурсы WoS появились еще две региональные базы по научному цитированию: южнокорейская *KCI Korean Journal Database*, индексирующая около 2 тысяч научных журналов, и библиографическая база научных документов на испанском и португальском языках *SciELO (Scientific Electronic Library Online)*, включающая региональные журналы открытого доступа из стран Латинской Америки, Португалии, Испании и ЮАР [3].

Следует особо подчеркнуть, что техническая реализация размещения региональных баз по научному цитированию на платформе WoS не означает, что статьи журналов, пред-

ставленных в этих БД, попадают в центральную коллекцию научно-периодических журналов Web of Science Core Collection (WoS CC). WoS CC является одним из 20 ресурсов, размещенных на платформе WoS (до 2014 г. — ISI Web of Knowledge) [4], и представляет собой выборку наиболее авторитетных изданий во всех областях науки. Именно данные этой коллекции ложатся в основу межстрановых сопоставлений. Так, например, в ежегодный отчет Национального научного фонда США «Science and Engineering Indicators» включается статистика по количеству проиндексированных документов только в WoS CC [5]. При составлении рейтинга ведущих вузов мира Times Higher Education учитываются университеты, имеющие за пятилетний период не менее 1000 публикаций именно в WoS CC [6].

Для практической реализации проекта по созданию RSCI 3 июля 2014 г. между РАН и НЭБ было подписано соглашение, согласно которому работу по оценке и организации постоянного мониторинга качества российских научных журналов и отбору 1000 лучших периодических изданий для размещения на платформе WoS возглавила РАН [7]. Для координации работ над проектом в декабре 2014 г. была создана Рабочая группа под руководством вице-президента РАН, академика РАН Григорьева А.И., он же курирует раздел «биология и другие естественные науки». В состав Рабочей группы вошли семь академиков РАН и первый проректор НИУ-ВШЭ Леонид Гохберт, курирующий раздел «социальные науки». В число руководителей других семи разделов науки вошли: Козлов В.В. (математика, компьютерные и информационные науки); Хохлов А.Р. (физические и химические науки); Глико А.О. (науки о Земле и окружающей среде); Каблов Е.Н. (инженерные науки и технологии); Баранов А.А. (медицинские науки и здравоохранение); Лачуга Ю.Ф. (сельскохозяйственные науки); Пивоваров Ю.С. (гуманитарные науки).

Разработанная Рабочей группой проекта методология отбора российских журналов в «золотую тысячу» включает два этапа: библиометрический анализ и стадию экспертной оценки журналов профессиональным сообществом. Алгоритм проведения библиометрической оцен-

ки научных периодических изданий предполагает выполнение пяти аналитических процедур:

1) выделение тематически связанных групп журналов (путем тематической рубрикации или методами кластерного анализа);

2) определение средних показателей, характерных для каждого направления (среднее число ссылок в списке цитируемой литературы, хронологическое распределение ссылок, структура списков по типам цитируемых публикаций);

3) вычисление 5-летнего импакт-фактора с нормировкой на средние показатели в кластере цитирующего журнала;

4) коррекция показателя с помощью индекса Херфиндаля по цитирующим журналам (учет самоцитирования и договорного цитирования);

5) учет авторитетности цитирующего журнала (рекурсивный перерасчет показателей).

Этап экспертных оценок отобранных журналов по каждому научному направлению курируется членом рабочей группы и проводится с использованием системы Science Index, а непосредственно методика экспертизы состоит из следующих шагов:

- отбираются ученые среди 300 тыс. зарегистрированных в Science Index авторов с наукометрическими показателями выше определенного порога (ориентировочное число участников 25–30 тыс.);
- каждый участник опроса может выбрать не более трех направлений рубрикатора и оценить журналы по каждому из этих направлений, а также мультидисциплинарные журналы;
- эксперт оценивает журналы в списке путем отнесения их к одному из четырех уровней, при этом он оценивает только те журналы, которые знает и может оценить;
- эксперт может аргументировать проставленную оценку путем добавления текстового комментария;
- эксперт может добавить журнал по данному направлению в анкету.

Каждому изданию выставляется оценка по 4-балльной шкале: 1 балл — журнал низкого уровня (не достоин включения в RSCI), 2 балла — журнал среднего уровня (потенци-

альный кандидат для включения в RSCI), 3 балла — журнал национального уровня (безусловно, достоин включения в RSCI), 4 балла — журнал международного уровня (достоин включения в WoS CC).

На основании полученных данных формируется перечень российских журналов, рекомендованный для включения в российскую национальную базу научного цитирования на платформе WoS. При этом к проведению этапа экспертной оценки выдвигается ряд требований, а именно: репрезентативность, объективность, статистическая представительность, минимизация ручного труда при обработке результатов, сжатые сроки проведения экспертной оценки, прозрачность и открытость методики, воспроизводимость результатов на различных группах экспертов [8].

Важно подчеркнуть, что, в отличие от журналов, претендующих на включение в центральную коллекцию WoS CC, проходящих строжайший независимый отбор и контроль по регламентам, разработанным в профильных департаментах компании T&R, решение о включении журналов в RSCI принимается исключительно российской стороной [9].

Российское профессиональное научное сообщество активно обсуждает универсальность предложенной методологии отбора журналов в RSCI [10]. По мнению членов Совета Общества научных работников, при формировании перечня лучших отечественных периодических изданий целесообразно отталкиваться не от установленного числа журналов, а от качества рецензирования статей. В дискуссиях относительно принятых алгоритмов отбора отмечается непрозрачность второго — экспертного — этапа, дающего возможности для лоббирования интересов отдельных институтов и коррупции.

Гипотеза нашего исследования состояла в том, что для выполнения миссии проекта RSCI, понимаемой нами как ускорение интеграции нового научного знания, генерируемого в российском секторе науки, отбор журналов следует осуществлять не только исходя из анализа национальной коллекции научно-периодических журналов, но и с учетом трендов развития мировой науки и ее дисциплинарной структуры.

Целью нашего исследования была разработка методологических подходов к отбору российских научно-периодических журналов для включения их в национальный индекс научного цитирования RSCI.

Для достижения поставленной цели предполагалось решить следующие задачи:

1. Оценить степень полноты тематического охвата уже индексируемых в центральной коллекции WoS CC российских научно-периодических журналов.

2. Оценить эффективность выполнения функции трансляции нового научного знания российскими научно-периодическими журналами, входящими в WoS CC.

3. Выявить наиболее публикационно активные и динамично развивающиеся научные дисциплины мировой науки.

4. Разработать алгоритм отбора российских научно-периодических журналов для включения их в RSCI на примере группы журналов по клинической медицине.

В качестве базы исследований были использованы данные WoS CC, информационно-аналитические приложения Journal Citation Report (JCR) и InCites, а также классификаторы научных областей, разработанные T&R для структурирования публикационного потока научных документов и журналов в этих информационных ресурсах — Web of Science Categories, Research Fields и Research Fields.

Research Fields является наиболее укрупненным классификатором и включает 22 научные области. В соответствии с рубрикацией Research Fields структурируются публикационные потоки в аналитическом приложении Essential Science Indicators (ESI). Более детализированным классификатором является *Web of Science Categories*, используемый в том числе в приложении Journal Citation Report (JCR). Web of Science Categories включает 251 тематическую категорию, из которых 223 категории используются в приложении JCR. *Research Areas* является еще одним журнальным классификатором, в него входит меньшее количество исследовательских областей — 151. Журнальные области Research Areas могут как совпадать с категориями Web of Science Categories, так и объединять несколько рубрик [11].

Тематический охват российских научных журналов, индексируемых в WoS CC

По состоянию на конец 2013 г. в центральной коллекции журналов WoS CC индексировались 11 619 научных журналов, из которых 152 являются российскими. Важно заметить, что на протяжении последних семнадцати лет (1997–2013 гг.) в абсолютном выражении число научно-периодических журналов России, индексируемых в WoS CC, увеличилось в полтора раза, однако доля отечественных журналов имела устойчивую тенденцию к снижению: в 1998 г. она составляла 1,69%, в 2005 г. — 1,44%, а в 2013 г. сократилась до 1,31%.

Анализ распределения российских научных журналов по тематическим областям классификатора Web of Science Categories, которых по состоянию на 08.05.2015 выделяется 223, показал, что по 137 из них не индексируется ни один российский журнал (табл. 1).

Представленные в таблице данные дают основание отметить, что российские ученые, ведущие исследования более чем в 60% тематических областей, выделяемых классификатором Web of Science Categories, для представления своих публикаций не имеют ни одного релевантного по тематике отечественного журнала, индексируемого в WoS CC. В число этих областей попали такие динамично развивающиеся направления, как клеточная и тканевая инженерия, компьютерные науки, информационные системы, индустриальное проектирование и разработки, визуализации и фототехнологии, хирургия, токсикология, ревматология, радиология, клиническая психология, педиатрия, онкология, акушерство и гинекология, иммунология и многие другие.

Эффективность выполнения функции трансляции нового научного знания российскими научно-периодическими журналами, размещенными в WoS CC

В числе ожидаемых результатов реализации проекта RSCI указан «рост библиометрических показателей российских журналов в WoS и интегральных показателей России в целом за счет повышения видимости и ци-

Таблица 1

**Распределение российских научно-периодических журналов,
индексируемых в WoS CC, по тематическим областям**

	<i>Тематические области классификатора web of science categories</i>	<i>Количество российских журналов</i>		<i>Тематические области классификатора web of science categories</i>	<i>Количество российских журналов</i>
1	Математика	11	33	Метеорология и науки об атмосфере	2
2	Междисциплинарные исследования в физике	9	34	Микробиология	2
3	Прикладная математика	8	35	Нейронауки	2
4	Прикладная физика	8	36	Океанография	2
5	Физическая химия	7	37	Палеонтология	2
6	Механика	7	38	Физика конденсированной среды	2
7	Астрономия и астрофизика	6	39	Физика элементарных частиц	2
8	Междисциплинарные исследования в химии	6	40	Физиология	2
9	Геохимия и геофизика	6	41	Статистика и вероятность	2
10	Оптика	6	42	Зоология	2
11	Биохимия и молекулярная биология	5	43	Акустика	1
12	Химическое проектирование и разработка	5	44	Автоматизация и системы контроля	1
13	Металлургия и проектирование в металлургии	5	45	Биология	1
14	Энергетика и топливо	4	46	Биофизика	1
15	Проектирование и разработки в электронике и электротехнике	4	47	Биотехнологии и прикладная микробиология	1
16	Междисциплинарное проектирование и разработки	4	48	Кардиологические и кардиоваскулярные системы	1
17	Междисциплинарные исследования в науках о земле	4	49	Аналитическая химия	1
18	Междисциплинарные исследования в науках о материалах	4	50	Прикладная химия	1
19	Математическая физика	4	51	Медицинская химия	1
20	Неорганическая и ядерная химия	3	52	Клиническая неврология	1
21	Органическая химия	3	53	Компьютерные науки: искусственный интеллект	1
22	Генетика и наследственность	3	54	Компьютерные науки: кибернетика	1
23	Геология	3	55	Компьютерные науки: разработка программного обеспечения	1
24	Инструменты и инструментарий	3	56	Кристаллография	1
25	Науки о материалах: керамика	3	57	Экология	1
26	Минералогия	3	58	Электрохимия	1
27	Науки о полимерах	3	59	Аэрокосмическое проектирование и разработка	1
28	Термодинамика	3	60	Геологическое проектирование и разработки	1
29	Клеточная биология	2	61	Проектирование и разработки в механике	1
30	Компьютерные науки: теории и методы	2	62	Эволюционная биология	1
31	Топливное проектирование и разработки	2	63	Гематология	1
32	Морская и пресная биология	2	64	История и философия науки	1
			65	Логика	1

Таблица 1, продолжение

	<i>Тематические области классификатора web of science categories</i>	<i>Количество российских журналов</i>		<i>Тематические области классификатора web of science categories</i>	<i>Количество российских журналов</i>
66	Науки о материалах: материалы с заданными свойствами	1	101	Сохранение биологического разнообразия	0
67	Науки о материалах: текстиль	1	102	Бизнес	0
68	Общая медицина	1	103	Бизнес и финансы	0
69	Исследования и эксперименты в медицине	1	104	Клеточная и тканевая инженерия	0
70	Добыча и обогащение полезных ископаемых	1	105	Коммуникации	0
71	Междисциплинарные исследования	1	106	Компьютерные науки: комплектующие и архитектура	0
72	Нанонауки и нанотехнологии	1	107	Компьютерные науки: информационные системы	0
73	Ядерные технологии	1	108	Компьютерные науки: внедисциплинарное применение	0
74	Фармакология и фармацевтика	1	109	Технологии конструирования и строительства	0
75	Атомная физика: молекулярная и химическая	1	110	Криминология и пенология	0
76	Физика жидкости и плазмы	1	111	Реаниматология	0
77	Ядерная физика	1	112	Культурология	0
78	Растениеводство	1	113	Демография	0
79	Психиатрия	1	114	Стоматология, челюстно-лицевая хирургия	0
80	Психология образования	1	115	Дерматология	0
81	Междисциплинарные исследования в психологии	1	116	Биология развития	0
82	Социология	1	117	Экономика	0
83	Почвоведение	1	118	Образования и исследования в образовании	0
84	Спектроскопия	1	119	Образование, научные дисциплины	0
85	Телекоммуникации	1	120	Специальное образование	0
86	Водные ресурсы	1	121	Медицина катастроф	0
87	Сельскохозяйственная экономика и политика	0	122	Эндокринология и метаболизм	0
88	Сельскохозяйственное проектирование	0	123	Биомедицинское проектирование и разработка	0
89	Сельскохозяйственные науки, молочное хозяйство и науки о животных	0	124	Гражданское строительство	0
90	Сельскохозяйственные науки, междисциплинарные исследования	0	125	Проектирование и разработки в окружающей среде	0
91	Агрономия	0	126	Индустриальное проектирование и разработки	0
92	Аллергология	0	127	Производственное проектирование и разработки	0
93	Анатомия и морфология	0	128	Подводное проектирование и разработки	0
94	Андрология	0	129	Океаническое проектирование и разработки	0
95	Анестезиология	0	130	Энтомология	0
96	Антропология	0	131	Науки об окружающей среде	0
97	Регионоведение	0	132	Изучение окружающей среды	0
98	Аудиология и логопедия	0			
99	Поведенческие науки	0			
100	Биохимические методы исследований	0			

Таблица 1, продолжение

	<i>Тематические области классификатора web of science categories</i>	<i>Количество российских журналов</i>		<i>Тематические области классификатора web of science categories</i>	<i>Количество российских журналов</i>
133	Эргономика	0	170	Судебная медицина	0
134	Этика	0	171	Микроскопия	0
135	Исследования этики	0	172	Микология	0
136	Семьеведение	0	173	Нейровизуализация	0
137	Рыболовство	0	174	Уход	0
138	Пищеведенье и технологии	0	175	Питание и диетология	0
139	Лесоводство	0	176	Акушерство и гинекология	0
140	Гастроэнтерология	0	177	Онкология	0
141	География	0	178	Исследование операций и менеджмент	0
142	Физическая география	0	179	Офтальмология	0
143	Гериатрия и геронтология	0	180	Орнитология	0
144	Геронтология	0	181	Оториноларингология	0
145	Организация здравоохранения	0	182	Паразитология	0
146	Политика и услуги в области здравоохранения	0	183	Патология	0
147	История	0	184	Педиатрия	0
148	История социальных исследований	0	185	Заболевания периферических сосудов	0
149	Садоводство	0	186	Планирование и развитие	0
150	Досуг, спорт и туризм	0	187	Политические науки	0
151	Наука визуализации и фототехнологии	0	188	Неотложная медицинская помощь	0
152	Иммунология	0	189	Психология	0
153	Индустриальные отношения и труд	0	190	Прикладная психология	0
154	Инфекционные заболевания	0	191	Биологическая психология	0
155	Науки об информации и библиотечное дело	0	192	Клиническая психология	0
156	Интегративная и комплементарная медицина	0	193	Психология развития	0
157	Международные отношения	0	194	Экспериментальная психология	0
158	Законодательство	0	195	Математическая психология	0
159	Лингвистика	0	196	Психология, психоанализ	0
160	Менеджмент	0	197	Социальная психология	0
161	Науки о материалах: биоматериалы	0	198	Государственное управление	0
162	Науки о материалах: пленки и покрытия	0	199	Гигиена окружающей среды и здравоохранение	0
163	Науки о материалах: композиты	0	200	Радиология, ядерная медицина и медицинская визуализация	0
164	Науки о материалах: бумага и лес	0	201	Реабилитация	0
165	Математическая и вычислительная биология	0	202	Дистанционное зондирование	0
166	Внедисциплинарное применение математики	0	203	Респираторные системы	0
167	Медицинская этика	0	204	Ревматология	0
168	Медицинская информатика	0	205	Робототехника	0
169	Технологии медицинских лабораторий	0	206	Социальные исследования	0
			207	Биомедицинские исследования в социальных науках	0

Таблица 1, окончание

	Тематические области классификатора web of science categories	Количество российских журналов		Тематические области классификатора web of science categories	Количество российских журналов
208	Междисциплинарные исследования в социальных науках	0	215	Трансплантология	0
209	Математические методы в социальных науках	0	216	Транспортировка	0
210	Социальная работа	0	217	Технологии транспортировки	0
211	Науки о спорте	0	218	Тропическая медицина	0
212	Наркотическая зависимость и токсикомания	0	219	Урбанистика	0
213	Хирургия	0	220	Урология и нефрология	0
214	Токсикология	0	221	Ветеринарные науки	0
			222	Вирусология	0
			223	Женские исследования	0

Источник: JCR, данные на 08.05.2015 г.

Рис. 1. Динамика числа российских журналов в WoS CC, 1997–2013 гг.

(Источник: InCites Journal Citation Reports, данные на 08.05.2015 г.)

тируемости российских журналов в мире». В этой связи представлялось определить, в какой степени возросла цитируемость российских публикаций, размещенных в отечественных журналах, индексируемых в WoS CC.

Прежде всего следует отметить низкий уровень цитируемости всех этих журналов в течение 1997–2013 гг., хотя некоторая положительная динамика все-таки наметилась: если в 1997 г. индексируемых в WoS CC российских журналов с двухлетним импакт-фак-

тором, равным или большим единицы, было лишь 2 (или 1,9%), то в 2013 г. их доля составила уже 10,5% (рис. 1).

Однако достигнутый за 17-летний период нахождения в WoS CC 159 российских журналов результат, состоящий в том, что лишь 16 из них имеют двухлетний импакт-фактор не меньше единицы, следует, с нашей точки зрения, оценить как достаточно скромный. Повышения видимости и цитируемости российских журналов, вошедших в центральную

Таблица 2

**Российские журналы, индексируемые в WoS CC,
имеющие двухлетний импакт-фактор не меньше единицы**

	<i>Журнал</i>	<i>Тематические области JCR</i>	<i>ИФ, 2013 г.</i>
1	LASER PHYSICS LETTERS	оптика, прикладная физика	2,964
2	RUSSIAN CHEMICAL REVIEWS	мультидисциплинарные исследования в химии	2,583
3	PHYSICS USPEKHI	мультидисциплинарные исследования в физике	1,913
4	RUSSIAN GEOLOGY AND GEOPHYSICS	мультидисциплинарные исследования в науках о Земле	1,409
5	JETP LETTERS	мультидисциплинарные исследования в физике	1,364
6	RUSSIAN MATHEMATICAL SURVEYS	математика	1,357
7	BIOCHEMISTRY MOSCOW	биохимия и молекулярная биология	1,353
8	ASTRONOMY LETTERS — A JOURNAL OF ASTRONOMY AND SPACE ASTROPHYSICS	астрономия и астрофизика	1,297
9	REVIEWS ON ADVANCED MATERIALS SCIENCE	нанонауки и нанотехнологии, мультидисциплинарные исследования в науках о материалах	1,287
10	COMPARATIVE CYTOGENETICS	генетика и наследственность	1,211
11	HIGH TEMPERATURE	прикладная физика	1,156
12	MENDELEEV COMMUNICATION	мультидисциплинарные исследования в химии	1,154
13	RUSSIAN JOURNAL OF MATHEMATICAL PHYSICS	математические методы в физике	1,049
14	LASER PHYSICS	оптика, прикладная физика	1,025
15	RADIOPHYSICS AND QUANTUM ELECTRONICS	проектирование и разработка электрооборудования и электроники, прикладная физика	1,014
16	ASTROPHYSICAL BULLETIN	астрономия и астрофизика	1,000

Источник: InCites Journal Citation Reports, данные на 08.05.2015 г.

коллекцию WoS, не произошло. Об этом свидетельствуют значения импакт-факторов лучших из них (табл. 2).

Очевидно, что наивысшие показатели двухлетнего импакт-фактора имеют российские журналы, размещающие результаты междисциплинарных исследований по химии, физике, наукам о Земле и о материалах. Значение двухлетнего импакт-фактора наиболее цитируемого российского журнала, публикующего статьи в области оптики и прикладной физики, «Laser Physics Letters» в 2013 г. составляло 2,964. С сожалением следует отметить, что в 2011 г. этот показатель составлял 9,97. Для сравнения значение импакт-факто-

ра наиболее цитируемого журнала из 83 изданий по оптике в WoS CC — английского «Nature Photonics» равняется 29,96, а среди 136 журналов по прикладной физике лидером по значению импакт-фактора в 2013 г. стал «Nature Materials» (импакт-фактор равен 36,44).

В число российских журналов с наивысшими значениями импакт-фактора не попал ни один журнал, публикующий результаты исследований в области социогуманитарных наук. Отечественные издания данной тематической направленности в целом мало представлены в WoS CC и имеют очень низкие показатели цитируемости (например, жур-

нал «Социологические исследования» имел двухлетний импакт-фактор 0,225 в 2013 г.).

Наиболее публикационно активные и динамично развивающиеся научные дисциплины мировой науки

Наиболее детальный анализ предметного распределения публикационного потока за 1996–2001 гг. по отдельным предметным областям с целью выявления наиболее интенсивно развивающихся дисциплин глобальной науки представлен в работе И.В.Маршак-Шайкевич. Результаты ее исследований показали, что наиболее динамично развивающейся областью науки является клиническая медицина [12].

В более поздних исследованиях был выполнен анализ удельного веса и динамики роста общемировых потоков публикаций в журналах, индексируемых в WoS CC, по 22 предметным областям по классификатору Research Fields за более длительный период (1981–2011 гг.) [13–15]. Сравнительный анализ дисциплинарной структуры мировой науки за последние 30 лет дал возможность авторам этих исследований достаточно точно идентифицировать приоритетные направления и обозначить тенденции в развитии отдельных областей. На всем временном интервале за 1981–2011 гг. выделялся и доминировал публикационный поток по клинической медицине. Доля этой дисциплины фактически осталась неизменной в течение последних 30 лет и в 2011 г. составляла почти 21,2% в общемировом массиве журнальных публикаций WoS CC, что значительно превышало аналогичный показатель для химии (11,5%), инженерных и технических наук (8,6%) и физики (8,1%), для которых наблюдается процесс замедления темпов развития. В современной мировой науке интенсивно развиваются инженерные и технические науки, которые опережают в настоящее время по удельному весу физику. Устойчивую положительную динамику показывают науки о материалах (4,6%), окружающая среда и экология (2,9%), экономика и бизнес (1,8%). После неустойчивого поведения со взлетами и падениями возрастает доля

публикаций по компьютерным наукам (2,2%). На фазе незначительного подъема находятся науки о Земле (2,8%) и математика (2,7%). Социальные науки (4,9%) и отчасти сельскохозяйственные науки (2,3%) демонстрируют устойчивый рост за последний 10-летний период после предшествующего сокращения своих публикационных объемов в противоположность молекулярной биологии и генетике и нейронауке и поведенческим наукам, которые интенсивно развивались до середины 2000-х гг., после чего публикационная динамика в этих областях заметно снизилась (2,6 и 2,7%, соответственно). Наиболее значительный спад наблюдается в публикационном потоке по биологии и биохимии и наукам о растениях и животных, чьи удельные веса сократились в 2011 г. до 4,9 и 5,1%, соответственно. Тем не менее, доля этих областей остается значимой в общемировом потоке. Также снижается к 2011 г. публикационная активность в микробиологии (1,7%) и иммунологии (1,1%). Анализ распределения удельного веса отдельных научных областей в общемировом информационном массиве WoS позволил выделить приоритетные дисциплины с наибольшим удельным весом, совокупная сумма долей которых составляет 75% от общего объема глобального научного корпуса: клиническая медицина; химия; инженерные и технические науки; физика; науки о растениях и животных; социальные науки; биология и биохимия; науки о материалах; окружающая среда и экология; науки о Земле [13–15].

Возможные методологические подходы к отбору российских научно-периодических журналов для включения их в национальную коллекцию на платформе WoS

Предлагаемый нами методологический подход к решению задачи отбора журналов в RSCI основан на положении о том, что гармонизация предметной структуры мировой и национальной науки является необходимым условием транснационализации российской научно-технологической сферы. В целой серии публикаций, выполненных в 2011–2014 гг.

Рис. 2. Дисциплинарная структура глобальной науки и отдельных национальных наук, 1981-2012 гг. (Источник: InCites, данные на 17.11.2012 г.)

Рис. 3. Дисциплинарное развитие науки в СССР/России, 1981-2012 гг. (Источник: InCites, данные на 17.11.2012 г.)

[14–17], с участием и авторов настоящей статьи, отмечалось, что дисциплинарная структура российской науки из года в год все в большей степени отличается от предметного репертуара глобальной науки, а также стран развитой науки, таких как США, Великобри-

тания, Германия и т.д. (рис. 2). Это выражается в первую очередь в непропорционально низкой доле публикационного потока по клинической медицине, наукам о материалах, инженерных науках (рис. 3). На долю российских публикаций в WoS CC по таким динамично

Таблица 3

Рекомендуемое распределение по предметным областям российских журналов, отбираемых для включения в RSCI

<i>Предметная область по классификатору Research Fields</i>	<i>Доля журнальных публикаций, проиндексированных в WoS CC в 2014 г. (%)</i>	<i>Рекомендуемое число журналов по предметной области</i>
Клиническая медицина	24,27	243
Химия	10,22	102
Социальные науки	7,02	70
Инженерные и технические науки	7,00	70
Физика	6,30	63
Биология и биохимия	5,03	50
Науки о материалах	4,73	47
Науки о растениях и животных	4,31	43
Нейронауки и поведенческие науки	3,99	40
Психиатрия и психология	3,02	30
Молекулярная биология и генетика	2,88	29
Фармакология и токсикология	2,80	28
Окружающая среда и экология	2,66	27
Науки о Земле	2,56	26
Компьютерные науки	2,55	26
Математика	2,33	23
Сельскохозяйственные науки	2,29	23
Иммунология	2,00	20
Экономика и бизнес	1,58	16
Микробиология	1,12	11
Науки о космосе	0,78	8
Мультидисциплинарная область	0,56	6

Источник: InCites, данные на 20.05.2015 г.

развивающимся дисциплинам, как биоматериалы, тканевая инженерия, клеточные технологии, нейровизуализация, аддитивные технологии и т.п., приходится десятые, а по некоторым дисциплинам и сотые доли процентов от мировых публикационных потоков.

К сожалению, мероприятия, реализуемые в рамках реформы научно-технологической сферы РФ, не всегда учитывают существующие диспропорции в мировом и национальном научном репертуаре, что приводит порой к их усугублению. Так, в ходе реализации проекта по оптимизации сети диссертационных советов было сокращено 65% советов по хирургии, при том, что их число и до со-

кращения было несоразмерно низким и непропорциональным статистическому весу хирургии в мировой клинической медицине [18]. Как следует из данных, приведенных в *табл. 1*, до сих пор нет ни одного российского журнала по хирургии, индексируемого в WoS CC.

На первом этапе отбора предлагается осуществлять квотирование установленного числа журналов (1000 изданий), которые составят коллекцию RSCI, на основе сопоставления объемов публикационных потоков в WoS CC по 22 предметным областям, выделяемым классификатором Research Fields.

В *табл. 3* представлены данные об удельном весе публикационных потоков, проин-

дексированных в WoS CC в 2014 г., и рекомендуемое нами квотирование российских журналов по предметным областям для гармонизации дисциплинарного репертуара российской коллекции журналов с предметной структурой мировой науки.

На втором этапе отбора, согласно нашей методологии, предлагается в рамках каждой из 22 предметных областей провести квотирование числа журналов в соответствии с объемами публикационных потоков по каждой исследовательской области, выделяемой классификатором Web of Science Categories с учетом следующих трех критериев:

- объема публикационного потока исследовательской области;
- среднегодового изменения объема публикационного потока, рассчитанного за последние 10 лет (2004–2014 гг.);
- среднегодового процента процитированных в исследовательской области публикаций.

По каждому из трех критериев предлагаем выбрать топ-10 исследовательских областей, которые являются наиболее продуктивными, динамично развивающимися и цитируемыми. Как нам представляется, каждая из таких дисциплин должна быть представлена в RSCI не менее чем пятью журналами. Для исследовательских областей, не вошедших в топовые позиции по трем критериям, предполагается выделение по одному журналу.

Покажем, как, согласно предлагаемому нами алгоритму, может выглядеть распределение 243 журналов, составляющих квоту клинической медицины. В табл. 4 сведены показатели объемов (за 2014 г.), динамики публикационного потока (за 2004–2014 гг.) и среднегодового процента процитированных публикаций (за 2010–2014 гг.) в WoS CC по отдельным областям клинической медицины.

В топ-10 по объемам публикационного потока, по итогам 2014 г., вошли онкология, хирургия, нейронауки, фармакология и фармацевтика, клиническая неврология, иммунология, кардиология, медицина труда и промышленная экология, экспериментальная медицина, радиология и ядерная медицина.

В топ-10 по положительной динамике увеличения публикационных потоков, кроме выше

перечисленных исследовательских отраслей, вошли патоанатомия и организация здравоохранения (последнее направление в российском профессиональном сообществе ошибочно не рассматривается в качестве трендового и динамично развивающегося).

В топ-10 исследовательских областей, публикации в которых лучше всего цитируются, вошли нейронауки, фармакология и фармацевтика, инфекционные заболевания, ортопедия, биоматериалы, питание и диетология, психология, судебная медицина, интеграционная и комплементарная медицина.

Таким образом, с нашей точки зрения, по 5 журналов следует выделить на 16 исследовательских областей, вошедших во все или в часть вышеприведенных номинаций.

На каждую из оставшихся 32 исследовательских областей предполагается выделить по одному журналу для обеспечения полного тематического охвата российских журналов, входящих в коллекцию в предметной области «клиническая медицина» в RSCI.

Таким образом, мы распределили 122 из 243 журналов, выделенных по квоте на рассматриваемую предметную область, обеспечив полный тематический охват и учет трендов развития (продуктивность, динамичность, цитируемость) отдельных дисциплин, входящих в нее.

Распределение оставшегося 121 журнала, то есть практически половины, осуществляют экспертные комиссии, учитывающие всю совокупность аргументов для продвижения лучших российских периодических журналов.

Заключение

Реализация проекта по включению тысячи ведущих российских журналов в национальный индекс по научному цитированию RSCI, несомненно, приблизит отечественных издателей к международным стандартам публикаций. Острая конкуренция, развернувшаяся между российскими научно-периодическими журналами за включение в RSCI, демонстрирует готовность российского научного сообщества к участию в международной системе научной коммуникации и повышению уровня включенности отечественных исследователей в процессы трансляции нового знания.

Таблица 4

**Динамика публикационного потока по отдельным областям клинической
медицины в WoS CC**

	<i>Область исследований</i>	<i>Объем публикационного потока, проиндексированного в WoS CC, 2014 г.</i>	<i>Среднегодовое изменение объемов глобального публикационного потока, 2004–2014 гг.</i>	<i>Среднегодовой процент процитированных публикаций, 2010–2014 гг.</i>
1	Онкология	66 063	2596,8	49,0
2	Хирургия	58 220	2134,5	48,4
3	Нейронауки	57 875	1159,7	59,2
4	Фармакология и фармацевтика	49 269	952,2	58,4
5	Клиническая неврология	46 754	680,0	43,6
6	Иммунология	39 656	1319,5	54,4
7	Кардиологические и кардиоваскулярные системы	39 042	953,5	40,0
8	Медицина труда и промышленная экология	34 865	1404,0	52,4
9	Исследования и эксперименты в медицине	31 939	1474,4	50,6
10	Радиология, ядерная медицина и медицинская визуализация	30 407	321,7	51,4
11	Гастроэнтерология и гепатология	26 337	513,2	40,2
12	Гематология	26 090	524,2	40,0
13	Эндокринология и метаболизм	24 786	-54,2	54,0
14	Педиатрия	24 311	700,7	48,4
15	Акушерство и гинекология	22 084	848,5	43,4
16	Урология и нефрология	21 955	772,3	41,2
17	Инфекционные заболевания	19 522	794,8	64,4
18	Заболевания периферических сосудов	18 679	-452,8	40,0
19	Патологическая анатомия	17 595	888,1	38,0
20	Организация здравоохранения	17 360	951,9	43,6
21	Дыхательная система	16 976	694,4	44,8
22	Общая терапия	16 873	277,7	33,6
23	Трансплантология	16 340	753,4	33,8
24	Дерматология	15 921	669,9	37,6
25	Биоинжиниринг	15 193	545,3	52,0
26	Ортопедия	14 919	730,0	58,4
27	Психология	14 001	285,2	65,0
28	Спортивная медицина	13 477	443,7	47,2
29	Питание и диетология	12 590	318,7	62,6
30	Офтальмология	12 232	-138,9	58,4
31	Ревматология	11 848	309,6	42,4
32	Стоматология, челюстно-лицевая хирургия	11 143	493,8	57,6
33	Реабилитация	10 827	453,3	53,0
34	Реаниматология	10 734	337,0	39,2
35	Репродуктивная биология	8533	155,4	41,0
36	Биоматериалы	8498	566,8	72,2
37	Гериатрия и геронтология	7917	88,5	52,2
38	Анестезиология	7289	113,3	51,4

Таблица 4, окончание

	Область исследований	Объем публикационного потока, проиндексированного в WoS CC, 2014 г.	Среднегодовое изменение объемов глобального публикационного потока, 2004–2014 гг.	Среднегодовой процент процитированных публикаций, 2010–2014 гг.
39	Оториноларингология	6564	221,7	57,8
40	Аллергология	6292	384,9	35,8
41	Экстренная медицинская помощь	4845	208,9	46,0
42	Технологии для медицинских лабораторий	4088	-0,2	51,6
43	Интеграционная и комплементарная медицина	3837	273,4	64,2
44	Тропическая медицина	3785	204,6	55,8
45	Медицинская информатика	3751	171,2	52,6
46	Нейровизуализация	2969	57,1	78,4
47	Судебная медицина	2297	73,7	60,0
48	Андрология	615	7,1	52,2

Источник: InCites, данные на 19.05.2015 г.

Что касается достижения второй декларируемой цели проекта, а именно, повышения видимости и цитируемости российских журналов в мире, то данные, приведенные в настоящей статье, показывают, что даже журналы, включенные в течение более десяти лет в центральную коллекцию WoS CC, решили эту задачу лишь в незначительной степени.

Из 159 журналов, включенных в WoS CC по состоянию на май 2015 г., лишь 16 (10%) имеют двухлетний импакт-фактор не менее единицы, а 90% национальных периодических журналов нельзя отнести к числу влиятельных.

Анализ тематического охвата журнальных категорий по классификатору JCR показывает, что по 40% научных дисциплин, выделяемых WoS, российские периодические издания не представлены ни одним журналом, что ставит представителей различных научных специальностей в неравное положение по достижению индикаторов современной научно-технологической политики, связанных с числом публикаций организаций и научных коллективов, проиндексированных в WoS CC. Сегодня в WoS CC включены 19 журналов по математике, 25 журналов по физике, но ни одного по хирургии, агрономии, экономике, тканевой инженерии и многим другим динамично развивающимся

областям. Распространенное экспертное мнение, что математика является самой сильной предметной областью отечественной науки, к сожалению, не нашло подтверждения в высоких импакт-факторах отечественных журналов по математике, индексируемых в WoS CC в течение нескольких десятков лет. Лишь 2 из 11 журналов имеют импакт-фактор не меньше единицы: «Russian mathematical surveys» — 1,357, «Russian journal of mathematical physics» — 1,154.

Труднообъяснимым выглядит отсутствие в центральной коллекции журналов WoS CC российских журналов по большинству дисциплин клинической медицины, которая на протяжении десятилетий является лидером по объему публикаций.

Как нам представляется, реализация проекта НЭБ могла бы позволить гармонизировать тематический охват отобранных в «золотую тысячу» изданий с дисциплинарным репертуаром мировой науки.

Предложенный в статье методологический подход к отбору российских журналов для включения в национальный индекс научного цитирования на примере коллекции по клинической медицине основан на квотировании количества журналов в соответствии с двумя параметрами: объемом публикацион-

ного потока и динамикой развития отдельных исследовательских областей глобальной науки. Использование предложенного подхода позволит, с нашей точки зрения, более рационально и в более обоснованных закономерностях современного развития мировой научно-технологической сферы пропорциях представить результаты отечественных исследований в международной библиометрической базе данных.

Разумеется, при таком подходе существует риск, что в «золотую тысячу» попадут журналы, пока еще не в полной степени соответствующие стандартам влиятельных международных изданий. Однако есть все основания ожидать, что увеличение потока публикаций в эти журналы позволит осуществлять более строгий

их отбор, явится ключевым фактором их повышения культуры и этики рецензирования, повышения процента отклоненных публикаций, что в конечном счете приведет к быстрой эволюции таких периодических изданий.

Важно также, чтобы показатель «количества статей в WoS», используемый для оценки эффективности научно-исследовательской деятельности отдельных авторов, организации или России в целом, был уточнен. Необходимо еще раз обратить внимание на то, что размещение научных журналов в региональных базах на платформе WoS и размещение журналов в базовой коллекции WoS CC имеют несоразмерный уровень значимости для достижения и влияния на заметность в международном научном сообществе.

ЛИТЕРАТУРА

1. Thomson Reuters совместно с Научной электронной библиотекой eLIBRARY.RU разместит коллекцию лучших российских научных журналов в составе базы данных RSCI на платформе Web of Science (2014) / http://thomsonreuters.ru/2014/09/thomson_reuters_and_elibrary_cooperation/.
2. Еременко Г.О. (2014) Russian Science Citation Index/ Презентация от 14.10.2014 г. — http://elibrary.ru/projects/blogs/post/2014/10/15/1000_WoS_2.aspx.
3. Thomson Reuters Collaborates with Russia's Scientific Electronic Library eLibrary.RU to Showcase Nation's Leading Research in Web of Science (2014)/ Thomson Reuther. — <http://thomsonreuters.com/en/press-releases/2014/thomson-reuters-collaborates-with-russia-scientific-electronic-library-elibrary-ru-to-showcase-nations-leading-research-in-web-of-science.html>
4. Web of Science (2015) Products A-Z. — http://wokinfo.com/products_tools/products/
5. Science and engineering indicators (2014) / NSF — <http://www.nsf.gov/statistics/seind14/>
6. THE (2015) — <http://www.timeshighereducation.co.uk/world-university-rankings/>
7. Председатель НИСО РАН, академик Анатолий Григорьев: развитие и совершенствование научно-издательской деятельности невозможно без внедрения современных информационно-коммуникационных технологий (2015) / Портал РАН — <https://www.ras.ru/news/shownews.aspx?id=d6d2f102-a0e5-4688-877b-edd971e2c37c>
8. Еременко Г.О. (2015) Результаты первого этапа отбора журналов для проекта 1000 российских журналов на Web of Science. Презентация — <http://thomsonreuters.ru/wp-content/uploads/2015/04/Результаты-первого-этапа-отбора-журналов-для-проекта-1000-российских-журналов-на-Web-of-Science-Геннадий-Еремченко.pdf>
9. Беляева С. (2014) На видном месте. В WoS появятся около 100 российских научных журналов//Поиск. № 40.
10. Заявление Совета Общества научных работников о проекте регионального индекса российских журналов Russian Science Citation Index на платформе Web of Science (2014)//Троицкий вариант. № 166. С. 16.
11. Акоев М.А., Маркусова В.А., Москалева О.В., Писляков В.В. Руководство по наукометрии: индикаторы развития науки и технологии. — Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2014. — 250 с.
12. Маршакова-Шайкевич И.В. Россия в мировой науке: библиометрический анализ. — М.: ИФ РАН, 2008. — 227 с.
13. Куракова Н.Г., Зинов В.Г., Цветкова Л.А., Еремченко О.А., Голомысов В.С. Актуализация приоритетов научно-технологического развития России: проблемы и решения. — М.: Издательский дом «Дело» РАНХиГС, 2013. — 72 с. — (Научные доклады: образование).
14. Куракова Н.Г., Цветкова Л.А., Еремченко О.А. Наукометрические параметры российской экономической науки: общее состояние и оценка диссертационных советов//Вопросы экономики. 2013. № 11. С. 129–147.
15. Стародубов В.И., Куракова Н.Г., Цветкова Л.А., Арефьев П.Г., Еремченко О.А. Соот-

ветствие предметной структуры науки России приоритетам ее финансирования// Научно-техническая информация, сер. 1: Научно-техническая информация. 2013. № 8. С. 8–16.

16. Стародубов В.И., Кузнецов С.Л., Куракова Н.Г., Цветкова Л.А., Арефьев П.Г., Иванов А.В., Ерёмченко О.А. Публикационная активность российской медицинской науки в фокусе актуальной научной политики: оценка достижимости целевых показателей//Вестник РАМН. 2013. № 3. С. 8–15.

17. Ерёмченко О.А., Алиев В.О. Сравнительный анализ исследовательских стратегий социальных наук России и мира//Экономика науки. 2015. № 1. С. 48–61.

18. Цветкова Л.А., Ерёмченко О.А., Кураков Ф.А. Оптимизация сети диссертационных советов в России в зеркале дисциплинарной структуры науки мира//Экономика науки. 2015. № 1. С. 15–25.

REFERENCES

1. Thomson Reuters jointly with Scientific electronic library eLIBRARY.RU will include a collection of best Russian scientific journals in the data base of RSCI on the platform of Web of Science (2014) / http://thomsonreuters.ru/2014/09/thomson_reuters_and_elibrary_cooperation/
2. Yeremenko G.O. (2014) Russian Science Citation Index/ Presentation, 14.10.2014. — http://elibrary.ru/projects/blogs/post/2014/10/15/1000_WoS_2.aspx
3. Thomson Reuters Collaborates with Russia's Scientific Electronic Library eLibrary.RU to Showcase Nation's Leading Research in Web of Science (2014)/ Thomson Reuther. — <http://thomsonreuters.com/en/press-releases/2014/thomson-reuters-collaborates-with-russias-scientific-electronic-library-elibrary-ru-to-showcase-nations-leading-research-in-web-of-science.html>
4. Web of Science (2015) Products A-Z. — http://wokinfo.com/products_tools/products/
5. Science and engineering indicators (2014) NSF — <http://www.nsf.gov/statistics/seind14/>
6. THE (2015) — <http://www.timeshighereducation.co.uk/world-university-rankings/>
7. Chairman of Scientific-Publishing Committee of Russian Academy of Sciences Anatolij Grigoriev: development and advancement of scientific-publishing activity is impossible without implementing modern information-communication technologies (2015) / Portal of Russian Academy of Sciences — <https://www.ras.ru/news/show-news.aspx?id=d6d2f102-a0e5-4688-877b-ed-d971e2c37c>
8. Yeremenko G.O. (2015) Results of the first stage of shortlisting journals for the project — 1000 Russian journals in Web of Science. Presentation — <http://thomsonreuters.ru/wp-content/uploads/2015/04/Результаты-первого-этапа-отбора-журналов-для-проекта-1000-российских-журналов-на-Web-of-Science-Геннадий-Еремченко.pdf>
9. Beljaeva S. (2014) In the spotlight. WoS will include around 100 Russian scientific journals. // Search. № 40.
10. Petition of the Societal Committee of scientific workers on the project of regional Indexing of Russian journals — Russian Science Citation Index on the platform of Web of Science (2014) //Troizkiy way. № 166. P. 16.
11. Akoev M.A., Markusova V.A., Moskaleva O.V., Pisljakov V.V. (2014) Guidance on scientometrics: indicators of progress in science and technology /Yekaterinburg: Publishing house Ural. university. 250 p.
12. Marshakova-Shajkevich I.V. (2008) Russia in the world science: bibliometrical analysis / M.: Institute of Philosophy of Russian Academy of Sciences. 227 p.
13. Kurakova N.G., Zinov V.G., Tsvetkova L.A., Yeremchenko O.A., Golomysov V.S. (2013) Making the priorities of the scientific-technological development in Russia relevant: issues and solutions / M.: Publishing house «Delo» Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration 72 p. — (Scientific reports: education).
14. Kurakova N.G., Tsvetkova L.A., Yeremchenko O.A. (2013) Scientometric parameters of Russian science of economics: general state and evaluation of dissertation committees //Issues of economics. № 11. P. 129–147.
15. Starodubov V.I., Kurakova N.G., Tsvetkova L.A., Aref'ev P.G., Yeremchenko O.A. (2013) Coincidence of subject Russian science structure with its funding priorities // Scientific-technical information, middle. 1: Scientific-technical information. № 8. P. 8–16.
16. Starodubov V.I., Kuznecov S.L., Kurakova N.G., Tsvetkova L.A., Aref'ev P.G., Ivanov A.V., Yeremchenko O.A. (2013) Publication activity of Russian medical science is in the focus of actual scientific politics: evaluation of achievability of the target values //Vestnik Russian Academy of Medical Sciences. № 3. P. 8–15.
17. Yeremchenko O.A., Aliiev V.O. (2015) Comparative analysis of research strategies and social science in Russia and in the world// The Economics of Science. № 1. P. 48–61.
18. Tsvetkova L.A., Yeremchenko O.A., Kurakov F.A. (2015) Optimizing the chain of dissertation councils in reflection of disciplinary structure of the world science// The Economics of Science. № 1. P. 15–25.

UDC 001.92

Yeremchenko O.A., Tsvetkova L.A. Possible methodological approaches to reviewing russian scientific journals in order to be published in Russian science citation index on the platform of Web of science (Center of scientific-technical expertise of The Russian Academy of Nation Economy and Public Administration)

Abstract. There had been reviewed a subject coverage and citation rating of Russian scientific-periodical journals, indexed in Web of Science Core Collection. It was demonstrated that out of 223 scientific subject areas, identified by the classifier Web of Science Categories, Russian scientific-periodical journals are represented only in 137.

Out of 152 Russian journals, included in Core Collection Web of Science, only 16 have an impact-factor, equal to 1 or more than 1.

There was analysed a methodology for reviewing thousands of leading Russian journals in order to get published in the National Science Citation Index — Russian Science Citation Index in a form of a separate base created on the platform of WoS, which is used by coordinators of the project.

There was suggested an alternative methodology for reviewing domestic scientific journals in order to be included in the RSCI, which is formed on the basis of establishment of quotas of journals by subject areas in accordance with disciplinary structure of world science, as well as for identifying the most productive and dynamically developed scientific disciplines in the frames of separately chosen subject area (using an example of clinic medicine).

Keywords: *Russian Science Citation Index, scholarly journals, assessment methodology, Web of Science, impact factor, «golden thousand» Russian Science Citation Index*

ПРОДОЛЖАЕТСЯ РАЗВИТИЕ КООПЕРАЦИИ РОССИЙСКИХ ВУЗОВ И ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 9 апреля 2010 г. № 218 «О мерах государственной поддержки развития кооперации российских образовательных организаций высшего образования, государственных научных учреждений и организаций, реализующих комплексные проекты по созданию высокотехнологического производства, в рамках подпрограммы «Институциональное развитие научно-исследовательского сектора» государственной программы Российской Федерации «Развитие науки и технологий» на 2013–2020 годы».

Объявлено о проведении VI очереди Открытого конкурса Минобрнауки России по отбору организаций на право получения субсидий на реализацию комплексных проектов по созданию высокотехнологического производства.

На конкурс могут быть представлены проекты, предусматривающие кооперацию вузов или государственных научных учреждений, выполняющих НИОКТР по приоритетным направлениям развития науки, технологий и техники в РФ

Победители конкурса получают субсидию на срок от 1 до 3 лет, в объеме: в 2016 г. — до 50 млн. руб., в 2017 г. — до 60 млн. руб., в 2018 г. — до 60 млн. руб. Средства можно использовать для возмещения затрат на НИОКТР. Организации-получатели субсидии обязаны привлечь собственные средства в размере не менее 100% от объема субсидии. Заявки на конкурс можно подать до 31 июля 2015 г.

Вся документация размещена по адресу: <http://www.p218.ru>